

Karol Bienkowski

ORCID: 0000-0002-0471-4639

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polska
Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Poland
e-mail: k.bienkowski@inp.pan.pl

Ustawa o obronie Ojczyzny – zmiany w prawie wprowadzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Polish Homeland Defence Act – changes in law after Russian invasion on Ukraine

DOI: 10.5281/zenodo.7375586

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę o obronie Ojczyzny. Planowane wzmocnienie polskich sił zbrojnych jest bezpośrednią odpowiedzią na zagrożenie ze strony rosyjskiej, która obecnie prowadzi wojnę z Ukrainą. Sytuacja ta stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. W artykule zostały omówione zmiany dotyczące: powołania nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, wprowadzenia możliwości odbycia dobrowolnej służby wojskowej, zniesienia wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) i ich szefów oraz wojskowych komend uzupełnień (WKU) i wojskowych kendantów uzupełnień. Zwrócono również uwagę na zmiany odnoszące się do kwalifikacji wojskowej, nowego systemu rekrutacji do służby wojskowej, a także na zmodyfikowaną procedurę dotyczącą możliwości odbycia służby w wojsku obcym.

Słowa kluczowe: Siły Zbrojne RP, Wojsko Polskie, reforma, bezpieczeństwo państwa, wojna, Rosja, Ukraina, prawo wojskowe, kodyfikacja

Abstract: The author of the article aims to present changes in law introduced by the Homeland Defence Act. The planned reinforcement of the Polish armed forces is a direct response to the Russian threat currently providing war against Ukraine. This situation is an unprecedented threat to Polish security and requires determined action. The article describes the changes related to the appointment of a new type of armed forces such as the Cyberspace Defense Army, the introduction of the possibility of voluntary military service, the abolition of the Provincial Military Staff (WSzW) and their leaders, as well as the Provincial Recruiting Headquarters (WKU) and their military commanders. Reference was also made to the changes relating to the military qualification, the new system of recruitment for military service and the revised procedure for the possibility of service in foreign armed forces.

Keywords: Armed Forces of the Republic of Poland, Polish Army, reform, state security, war, Russia, Ukraine, military law, codification

WPROWADZENIE

24 lutego 2022 roku skończył się świat, do którego się przyzwyczailiśmy. Rozpoczęła się pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Zbrodnie wojenne dokonywane przez rosyjskich żołnierzy zaledwie kilkaset kilometrów od polskiej granicy wymagały podjęcia natychmiastowych środków przez polskie władze. Okupacja, grabież, okrucieństwo – doświadczenia te pamięta już tylko pokolenie najstarszych Polaków. Zadaniem państwa polskiego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom i ochrona nienaruszalności naszego terytorium przed zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej, jak również sprzymierzonej z nią Białorusi. Wydarzenia z ubiegłych lat nie napawają optymizmem. W sierpniu 2008 roku doszło do rosyjskiej agresji na Gruzję, w wyniku której ta ostatnia utraciła kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową. Na przełomie 2013 i 2014 roku ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odrzucił umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, co było powodem wybuchu masowych protestów (zwanym Euromajdanem). Konflikt społeczny doprowadził do obalenia prorosyjskiego prezydenta. W odpowiedzi na to Federacja Rosyjska – w celu zachowania wpływów – rozpoczęła wojnę hybrydową na Krymie i we wschodniej części Ukrainy¹. W jej skutek Ukraina utraciła kontrolę nad Półwyspem Krymskim oraz częścią terytorium na wschodzie, gdzie powstały samozwańcze republiki.

W 2020 roku odbyły się sfałszowane wybory prezydenckie na Białorusi, w wyniku których doszło do masowych protestów. Konsekwencją były aresztowania i represje w stosunku do białoruskich obywateli kwestionujących prawdziwość wyników wyborów – na kolejną kadencję został wówczas wybrany Aleksandr Łukaszienka, czyli *de facto* marionetka Kremla. Opisane zdarzenia stanowią potwierdzenie zamiarów i sposobu działania Rosji².

Pierwszym incydentem, który bezpośrednio dotyczył terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, zwany przez wielu wojną hybrydową³. Państwo polskie stanowczo zareagowało na to niebezpieczeństwo, wprowadzając w pierwszej fazie stan wyjątkowy na terenach przygranicznych⁴. Straż Graniczna i inne służby blokowały napływ nielegalnych

¹ J. Hajduk, T. Stępniewski, *Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty*, „Studia Europejskie” 2015, nr 4, s. 135-151.

² A. Szabaciuk, *Białoruś: w kierunku pełnego uzależnienia od Federacji Rosyjskiej*, „Komentarze IES” 2021, nr 420 (117), s. 1-3.

³ *Hybrydowa agresja Białorusi na UE*, <https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/hybrydowa-agresja-bialorusi-na-ue> [dostęp: 2.11.2022].

⁴ Zob. W. Kuźnicki, *Działania Sił Zbrojnych RP w trakcie trwającego kryzysu*, [w:] *Poza prawem. Prawna ocena działań Państwa Polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej*, red. W. Klaus, INP PAN, Warszawa 2022, s. 25-28, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5838517>. Stan wyjątkowy wiązał się z wprowadzeniem wielu ograniczeń praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do dostępu do informacji publicznej, na co zwraca uwagę G. Sibiga, *Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w stanie wyjątkowym na pograniczu z Białorusią*, [w:] *Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej*, red. M. Błachucki, G. Sibiga, INP PAN, Warszawa 2022, s. 433-444, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6616985>.

migrantów, głównie młodych mężczyzn z Bliskiego Wschodu⁵. Ostatnim etapem było zbudowanie muru na długości całej granicy z Białorusią w celu całkowitego zatrzymania nielegalnej migracji z jej terytorium⁶.

Jak się okazało, opisane wcześniej fakty stanowiły prelude do nadchodzących straszliwych wydarzeń. 24 lutego 2022 roku, po raz pierwszy od konfliktu na Bałkanach⁷, w Europie wybuchła otwarta wojna. Rosja napadła na Ukrainę z północy, wschodu oraz południa. Bombardowano wiele miast. Liczono na podobnie szybki sukces jak w wojnie z Gruzją, dlatego Rosję zaskoczyła zaciepła walka ukraińskiej armii. Siła i stanowczość oraz wsparcie krajów zachodnich pomogły odeprzeć atak agresora i zgodnie z doniesieniami z frontu z początku listopada 2022 roku Ukraina zdołała przejść do kontrofensywy i odzyskać część terytorium okupowanego od 2014 roku.

Podstawą do sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych, jak również właściwego przygotowania do nich, jest uporządkowany system prawny. Polska w najnowszej historii nigdy nie była zagrożona otwartym konfliktem zbrojnym na szeroką skalę przy swoich granicach. Obecna sytuacja realnie i bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym parlament podjął stanowcze kroki w celu usystematyzowania przepisów prawnych dotyczących obronności naszego państwa. Autor niniejszego artykułu przedstawia niektóre zmiany wprowadzone przez Ustawę o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Zaprezentowana analiza ma dać odpowiedź na następujące pytania: jakie zmiany wprowadzono w uprzednio obowiązujących przepisach? Czy nowe ustawodawstwo osiągnęło swoje zamierzone cele? Czy jest to wystarczająca odpowiedź państwa polskiego na zagrożenie ze strony Rosji?

RATIO LEGIS

Projekt, który wpłynął do Sejmu 28 lutego 2022 roku (tj. cztery dni po inwazji Rosji na Ukrainę)⁸, dotyczył stworzenia nowej regulacji, która swym zakresem obejmowałaby kwestie związane z obronnością, służbą wojskową, finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, organizacją i składem Sił Zbrojnych RP oraz organów właściwych w sprawach obrony państwa i ich zadań. Podstawowym

⁵ Urzędowska M., *Polska granica w światowych mediach: Bezpieczeństwo wygrywa z prawami człowieka*, <https://wyborcza.pl/7,75399,27788363,polska-granica-w-swiatowych-mediach-bezpieczenstwo-wygrywa.html?disableRedirects=true> [dostęp: 2.11.2022].

⁶ Na odmienne motywy kierujące działaniami władz państwowych wskazuje W. Klaus, „*Obcy*” w *społeczeństwie – kreowanie inności i wykorzystywanie wizerunku Obcego*, [w:] *Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości*, red. K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 83.

⁷ *Wojna w Bośni i Hercegowinie*, https://www.unic.un.org.pl/jugoslavia/index.php?id=wojna_w_bosni_i_hercegowinie [dostęp: 2.11.2022].

⁸ Druk sejmowy nr 2052 (IX kadencja), Rządowy projekt Ustawy o obronie Ojczyzny, <https://kidp.pl/files/aktyprawne/1342.pdf> [dostęp: 16.11.2022].

celem ustawy było skodyfikowanie w jednym akcie prawnym przepisów prawa wojskowego, dotychczas znajdujących się w różnych ustawach⁹.

Należy podkreślić, że obowiązująca dotąd ustawa regulująca wymienione kwestie pochodziła z 1967 roku¹⁰, uchwalono ją zatem w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wyzwania współczesnego świata, członkostwo w sojuszu północnoatlantyckim i bezpośrednie zagrożenie ze wschodu wymagały zlikwidowania archaicznych przepisów oraz były warunkiem koniecznym do zaspokojenia potrzeb polskich sił zbrojnych¹¹.

Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej ustawodawca zdecydował się na kodyfikację prawa wojskowego w jednym akcie prawnym. Obecnie obowiązująca ustawa reguluje kwestie, które dotyczą między innymi:

- obowiązku obrony (procesu rejestracji, kwalifikacji oraz rekrutacji wojskowej, powinności obywateli i innych podmiotów prawa, organizacji i składu sił zbrojnych oraz organów właściwych w sprawach obrony państwa i ich zadań);
- służby wojskowej (powołania do służby, zasad jej odbywania, przebiegu, zakończenia, uposażenia, uprawnień oraz obowiązków służbowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej);
- świadczeń na rzecz obrony oraz zasady ich realizacji przez przedsiębiorców na rzecz sił zbrojnych.

Obowiązek obrony Rzeczypospolitej wynika wprost z konstytucji i jest zawarty w art. 85¹². Ustawa precyzuje także obowiązek wynikający z art. 82 konstytucji dotyczący wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troski o jej dobro wspólne¹³.

Zakres regulacji ustawy o obronie Ojczyzny wyszczególniony jest w art. 1. W wyniku wprowadzenia nowych przepisów, które obejmują wiele aktów prawnych, uchylono 14 dotychczas obowiązujących ustaw¹⁴. Spowodowało to również zmianę 61 innych ustaw, które normalizują szeroko rozumiane kwestie związane z wojskowością¹⁵.

Celem ustawodawcy było stworzenie kompleksowej regulacji, stanowiącej fundament do rozwoju polskich sił zbrojnych, co w konsekwencji powinno zapewnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażono to *expressis verbis* w preambule ustawy.

⁹ Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu Ustawy o obronie Ojczyzny – tamże.

¹⁰ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz. U. 2021, poz. 372 z późn. zm. (dalej: u.p.o.o.).

¹¹ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 2.

¹² Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

¹³ Tamże.

¹⁴ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 3.

¹⁵ Druk sejmowy nr 2052 (IX kadencji), Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny w kontekście uwag zgłoszonych podczas pierwszego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu, s. 3.

PRZEDMIOT REGULACJI

Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny weszła w życie, po upływie 30-dniowego *vacatio legis*, 23 kwietnia 2022 roku. Jednak część przepisów wejdzie w życie dopiero w styczniu 2023 roku, a mianowicie regulacje dotyczące dodatku motywacyjnego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych pełniących zawodową służbę wojskową¹⁶. Niektóre obowiązywały zaraz po ogłoszeniu, na przykład te dotyczące obowiązku wyznaczenia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz szefów wojskowych centrów rekrutacji przez Ministra Obrony Narodowej (art. 777 ust. 4).

Ustawa w art. 1 określa szczegółowo przedmiot regulacji. Jest on szeroki i stara się objąć swoim zakresem jak największą część polskiego prawa wojskowego. Zawiera regulacje dotyczące między innymi: zasad powoływania do służby wojskowej, jej przebiegu i zasady zwalniania z tej służby, uprawnień i obowiązków służbowych żołnierzy, zasad pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny, innych form spełniania obowiązku obrony Ojczyzny czy zakresu świadczeń na rzecz obrony oraz zasad realizacji zadań przez przedsiębiorców na rzecz sił zbrojnych.

W art. 2 ustawy znajduje się słowniczek definicji ustawowych. Warto zwrócić uwagę, że ustawa systematyzuje część terminów, które były wcześniej używane, lecz nie posiadały swojej definicji ustawowej, są to na przykład pojęcia: kwalifikacji wojskowej, militaryzacji czy czasu wojny. Ten ostatni termin był także badany pod kątem zgodności z konstytucją. W treści opinii w sprawie zgodności z konstytucją rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny zwrócono uwagę na rozróżnienie terminów „stan wojny”, wyszczególnionego w art. 116 *Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*, i „czas wojny”, zawartego w omawianej ustawie¹⁷. O tym pierwszym decyduje Sejm w formie uchwały, w przypadku gdy doszło do zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W przypadku gdy jest to niemożliwe, o stanie wojny postanawia Prezydent RP. Natomiast ustawowy termin „czas wojny” jest definiowany jako czas działań wojennych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których początek i koniec jest określany w trybie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Rady Ministrów (art. 2 pkt 2 u.o.o.). Stosując zasady wykładni językowej, można dojść do wniosku, iż są to terminy różne i pojęcie „czasu wojny” nie jest niezgodne ze „stanem wojny” opisanym w konstytucji, co potwierdza także treść wcześniej przytoczonej opinii¹⁸.

¹⁶ Art. 439 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz. U. poz. 655 z późn. zm. (dalej: ustawa lub u.o.o.).

¹⁷ Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją rządowego..., dz. cyt., s. 1.

¹⁸ Tamże.

Co ciekawe, ustawa w obecnym kształcie nie zawiera definicji pracodawcy, co było uregulowane w ustawie z 1967 roku. Zawiera natomiast definicję przedsiębiorcy, uregulowaną w art. 2 pkt 27, oraz przedsiębiorcy zagranicznego – w pkt 28. Zgodnie z nią przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Ponadto przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej¹⁹.

Systematyzację oraz ujednoczenie stosowanej nomenklatury należy uznać za dobry i pożądany kierunek zmian. Jednakowe rozumienie używanej terminologii jest podstawą do budowania sprawnie działających Sił Zbrojnych RP.

ZMIANY W PRAWIE

Ustawa o obronie Ojczyzny (u.o.o.) wprowadza szereg zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W niniejszym opracowaniu zwraca się uwagę w szczególności na: powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC), wprowadzenie możliwości odbycia dobrowolnej służby wojskowej, zniesienie wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) i ich szefów oraz wojskowych komend uzupełnień (WKU) i wojskowych komendantów uzupełnień, zmiany odnoszące się do kwalifikacji wojskowej, nowy system rekrutacji do służby wojskowej oraz na zmodyfikowaną procedurę odnoszącą się do możliwości służby w wojsku obcym.

WOJSKA OBRONY CYBERPRZESTRZENI

W związku z tym, że cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i sojuszu północno-atlantyckiego obserwuje się coraz częściej, a ponadto są one coraz bardziej złożone i destrukcyjne, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa zarówno NATO jako organizacji, jak i jego 30 członków jest obecnie jednym z priorytetów.

W art. 15 u.o.o., gdzie wyszczególnione są rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w ust. 4, wyodrębniono obok Żandarmerii Wojskowej, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które jako specjalistyczny komponent sił zbrojnych są właściwe do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia sił zbrojnych (art. 15 ust. 2 pkt 2).

Art. 23 ustawy reguluje kwestię dowodzenia i zakresu zadań Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowódca Komponentu WOC jest właściwy w zakresie

¹⁹ Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.

dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W przypadku powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych podlega bezpośrednio niemu, w przeciwnym wypadku podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Dowódca realizuje swoje zadania za pomocą dowództwa komponentu WOC (art. 23 ust. 3). Do jego obowiązków należy w szczególności:

- realizacja programu rozwoju sił zbrojnych;
- programowanie, planowanie, organizowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie prowadzenia szkoleń będących we właściwości Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni na rzecz podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, a także instytucji, organów i podmiotów, na podstawie zawartych porozumień;
- planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
- budowa, utrzymanie oraz ochrona infrastruktury, a także ochrona informacji w cyberprzestrzeni;
- prowadzenie działań i operacji w cyberprzestrzeni;
- zapewnienie wsparcia operacji militarnych prowadzonych przez siły zbrojne oraz operacji w układzie sojuszniczym i koalicyjnym;
- współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
- zarządzanie podległymi jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi oraz przeprowadzanie ich kontroli na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Wyliczone uregulowania zasługują na aprobatę. We współcześnie trwających konfliktach zbrojnych element walki w cyberprzestrzeni ma istotny wpływ na przebieg działań wojennych. Ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną, rozpowszechnianie *fake newsów*, blokowanie funkcjonowania administracji publicznej były i są jednym ze sposobów prowadzenia wojny (także hybrydowej) przez Rosję. Mogą dezorganizować funkcjonowanie państwa równie skutecznie, co działania wojenne, w konsekwencji obniżając jego potencjał obronny. Sprawne wojska działające w obronie tej sfery są podstawą skutecznej odpowiedzi na potencjalną agresję. Czas reakcji na konkretny incydent ma kluczowe znaczenie dla kwestii minimalizowania poniesionych strat. Ponadto istotne jest zapewnienie komponentowi WOC zdolności do realizacji działań ochronnych i obronnych nie tylko w formie reaktywnej, lecz także ochronnych w sposób proaktywny – chodzi między innymi o stałe rozpoznawanie motywacji, technik, narzędzi i procedur stosowanych przez potencjalnych agresorów oraz o realizowanie działań zaradczych, zabezpieczających kluczowe z punktu widzenia interesu państwowego systemy przed wykorzystaniem wymienionych technik, narzędzi i procedur przez agresora. Poza tym w grę wchodzi podejmowanie aktywnych działań obronnych obejmujących zarówno rozpoznawanie

potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych działań w cyberprzestrzeni, jak i prowadzenie działań wyprzedzających, neutralizujących ścieżki lub wymuszających zwiększenie zaangażowania, a tym samym i kosztów po stronie agresora przy jednoczesnej minimalizacji efektów jego potencjalnych działań²⁰.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach NATO, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie działają na zasadzie obrony wyprzedzającej (*defense forward*)²¹ i mają na celu zniechęcenie agresora do podejmowania jakichkolwiek wrogich kroków.

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Istotnym *novum* w obecnie obowiązujących regulacjach prawnych okazuje się wprowadzenie instytucji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Celem ustawodawcy jest zwiększenie liczebności polskich sił zbrojnych. Ustawodawca skoncentrował się na pozyskiwaniu żołnierzy na zasadzie dobrowolności, uatrakcyjnił warunki pełnienia służby oraz zaproponował różnego rodzaju świadczenia, które miałyby zachęcić przyszłych kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego do wstąpienia do armii.

Zasady pełnienia dobrowolnej służby wojskowej uregulowane są w art. 143 i następujących. Ma być ona pełniona przez okres do 12 miesięcy, przy czym dzieli się ją na: szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni, jest zwieńczone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej (art. 143 ust. 2 pkt 1), oraz specjalistyczne, polegające na pełnieniu obowiązków na stanowisku służbowym albo w trakcie kształcenia, w wymiarze do 11 miesięcy (art. 143 ust. 2 pkt 2).

Przesłanki, na podstawie których czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może ulec skróceniu zostały przez ustawodawcę wymienione w art. 144 u.o.o. Dotyczą one absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy spełnili co najmniej jedną z wymienionych przesłanek:

- realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa;
- pobierających i kończących naukę w oddziale przygotowania wojskowego;
- realizujących programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Ustawa ponadto przewiduje w art. 145 możliwość zmiany wyboru rodzaju czynnej służby wojskowej w trakcie odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Stosowny wniosek trzeba złożyć do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której jest odbywana dobrowolna

²⁰ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 5.

²¹ Tamże.

zasadnicza służba wojskowa. Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę bieżące potrzeby sił zbrojnych.

Art. 146 reguluje kwestie związane z przerwaniem dobrowolnej służby zasadniczej oraz przeniesieniem do innej służby wojskowej lub rezerwy. Dobrowolna służba zasadnicza może zostać przerwana w każdym momencie, gdy taka jest potrzeba sił zbrojnych, jak również na wniosek osoby, która taką służbę odbywa. Ustawa ponadto rozróżnia sytuacje, gdy kandydat ukończył szkolenie podstawowe i gdy go nie ukończył. Osoba, która skończyła wyłącznie szkolenie podstawowe, może zostać przeniesiona na jej wniosek do aktywnej rezerwy albo terytorialnej służby wojskowej, a w przypadku braku takiego wniosku przenosi się ją do pasywnej rezerwy. Taka osoba, będąca w aktywnej albo pasywnej rezerwie, może w terminie trzech lat od dnia przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia specjalistycznego. Gdy żołnierzowi uda się zakończyć odbywanie dobrowolnej służby zasadniczej, przenosi się go – na jego wniosek – do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy, przy czym wniosek w tym zakresie jest rozpatrywany z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych. W przypadku braku takiego wniosku żołnierza przenosi się do pasywnej rezerwy.

Żołnierz odbywający dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, który w jej trakcie wykazywał się szczególnym zaangażowaniem w jej pełnienie, może zostać powołany na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej na wniosek dowódcy jednostki, w której pełnił służbę (art. 147 ustawy).

Ponadto, ustawodawca, zachęcając potencjalnych kandydatów do odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przyznaje osobom, które ją odbyły, pierwszeństwo przy zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej. Jest to – moim zdaniem – niewłaściwe rozwiązanie, gdyż przy konkursach na stanowisko pracy powinny decydować głównie posiadane kompetencje oraz doświadczenie, a nie inne okoliczności. Jest to nieuzasadniona dyskryminacja osób, które nie zdecydowały się na służbę wojskową, a które także chcą służyć państwu, lecz jako służba cywilna.

Osoba pełniąca dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymuje uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie wynosi ono zgodnie z art. 149 u.o.o. – 4560 zł.

Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzeby sił zbrojnych oraz konieczność zapewnienia efektywnego przebiegu służby, ustala w drodze rozporządzenia²²:

- sposób powoływania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
- czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz czas trwania szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego;

²² Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Dz. U. 2022, poz. 1078.

- wymiar czasu, o który może zostać skrócony czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych i ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
- sposób odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
- sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych²³.

Ustawodawca w celu zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej położył większy nacisk na dobrowolność pełnienia służby. Należy ocenić te działania jako pozytywne. System nagród, wysokość wynagrodzenia, możliwość dalszego kształcenia zmierzającego w kierunku otrzymania tytułu żołnierza zawodowego są czynnikami zachęcającymi do pracy na rzecz armii. Czas pokaże, na ile skutecznie. Wątpliwości może budzić pierwszeństwo zatrudnienia osób, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, podczas rekrutacji do urzędów administracji publicznej. Mimo wszystko należy zbadać, jaki faktyczny wpływ mają wyżej opisane regulacje na zwiększenie liczebności armii.

REFORMA ORGANIZACYJNA

W celu zwiększenia potencjału osobowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokonano również reorganizacji obecnej struktury pozyskiwania nowych kandydatów. Przeniesiono akcent z pasywnego zarządzania zasobami ludzkimi na aktywne poszukiwanie nowych rekrutów. W związku z tym zlikwidowano wojewódzkie sztaby wojskowe (WSzW) wraz ze stanowiskami ich szefów oraz wojskowe komendy uzupełnień (WKU) wraz ze stanowiskami wojskowych komendantów uzupełnień. W uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono uwagę na to, że dotychczas obowiązująca struktura była bardziej skoncentrowana na realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, mobilizacji i rezerwy. Nie kładziono za to nacisku na pozyskiwanie nowych kandydatów, co stanowi jeden z głównych celów nowo powstałej regulacji²⁴. Zgodnie z art. 777 ustawy, który wprowadza opisane zmiany instytucjonalne, wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR), a wojskowe komendy uzupełnień przekształca się w wojskowe centra rekrutacji (WCR). Reforma nie polega bynajmniej tylko na zmianie nazwy jednostek administracji wojskowej. Wprowadzono nowy podział kompetencji. Obecnie zagadnieniami dotyczącymi rezerwy i mobilizacji zajmuje się CWCR (art. 34 u.o.o.), za rekrutację nowych członków odpowiada

²³ Art. 151 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz. U. 2022, poz. 655 z późn. zm.

²⁴ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 6.

WCR (art. 32 u.o.o.), natomiast zarządzanie kryzysowe leży w gestii Wojsk Obrony Terytorialnej (art. 22 u.o.o.).

Wprowadzone zmiany są logiczną konsekwencją zamiaru zwiększenia liczebności armii. Przeniesienie akcentu z zarządzania zasobami ludzkimi na aktywne poszukiwanie rekrutów wydaje się dobrym rozwiązaniem, zwiększającym efektywność działań. Kwestią dyskusyjną jest potrzeba tworzenia nowych instytucji w ramach jednostek administracji wojskowej. Wydaje się, że tożsamy cel można byłoby osiągnąć przy zachowaniu dotychczasowej struktury organizacyjnej, zmianie ulec powinny jedynie kompetencje oraz priorytety jednostek. Reorganizacja i towarzyszące jej zazwyczaj zamieszanie są nieuniknionym elementem procesu przebudowy armii. Nadchodzący czas pokaże, czy działania w tej materii zakończą się sukcesem.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zmiany zostały wprowadzone także w regulacjach dotyczących kwalifikacji wojskowej. Dotychczas zwierzchni nadzór nad jej przeprowadzeniem miał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 34 u.o.o.). Obecnie kompetencje te przejął Minister Obrony Narodowej, który w drodze rozporządzenia określa terminy jej ogłoszenia, czas trwania, roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (art. 57 u.o.o.). Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana co do zasady raz do roku, jednak może zostać przeprowadzana w kilku okresach danego roku kalendarzowego (art. 34).

Niniejsze uregulowania należy uznać za właściwe. Skupienie kompetencji w jednym organie, którym jest Minister Obrony Narodowej, porządkuje dotychczas obowiązujący system, gdzie zadania były dzielone z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możliwość przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kilku okresach danego roku kalendarzowego także jest uregulowaniem prawidłowym, gdyż w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak na przykład epidemia, umożliwi elastyczne reagowanie na bieżące problemy.

Warto też zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą wydawania książeczki wojskowej po odbyciu kwalifikacji wojskowej. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza nowe regulacje, zgodnie z którymi osoby podlegające kwalifikacji otrzymują zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (art. 58 u.o.o.). Dotychczas każda osoba, która podlegała kwalifikacji, otrzymywała książeczkę wojskową²⁵. W obecnym stanie prawnym otrzyma ją osoba, która będzie chciała pełnić służbę wojskową. Wprowadzone regulacje są zasadne i umożliwią znaczną redukcję kosztów związanych z wydawaniem dokumentów.

²⁵ Art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2021, poz. 372 z późn. zm.

Osoba, która podczas kwalifikacji wojskowej, uzyskała kategorię wojskową oraz zgłosiła w terminie trzech lat od jej nadania chęć pełnienia czynnej służby wojskowej nie jest kierowana na dodatkowe badania lekarskie ani psychologiczne. Natomiast z tej opcji nie mogą skorzystać osoby, które ubiegają się o wstąpienie do służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji, a także osoby, których stan zdrowia uległ zmianie albo istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich aktualnego stanu zdrowia (art. 61 u.o.o.). Niniejsze uregulowanie ma ułatwić pełnienie czynnej służby wojskowej i przyspieszyć proces rekrutacji. Nie uważam, że jest to rozwiązanie dobre. Nie sposób ocenić, czy stan zdrowia uległ zmianie, bez wykonania dodatkowych badań lekarskich. Wiele schorzeń może być ukrytych, niezauważalnych na pierwszy rzut oka. Mogą być one niedostrzegalne nawet dla samego rekruta. Dotyczy to zwłaszcza badań psychologicznych – w tej materii dostrzeżenie różnicy bez przeprowadzenia badań wydaje się jeszcze trudniejszym zadaniem. W okresie trzech lat może dojść do zbyt dużych zmian w stanie zdrowia potencjalnego kandydata, żeby opisana regulacja znajdowała uzasadnienie. Skutkiem jest narażenie na poważne konsekwencje zarówno rekruta, jak i osób z nim współpracujących. Każdorazowo przed podjęciem służby powinny zostać wykonane badania lekarskie i psychologiczne.

Ustawa wprowadza możliwość rekrutacji przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji albo przez jego upoważnionego przedstawiciela osoby zainteresowanej pełnieniem służby wojskowej na etapie kwalifikacji wojskowej. Wiąże się to między innymi ze złożeniem wniosku o powołanie do służby wojskowej (art. 58 u.o.o.). Opisane rozwiązanie należy uznać za zasadne, ponieważ umożliwia już podczas pierwszego kontaktu z wojskiem (jakim jest dla większości osób kwalifikacja wojskowa) pozyskanie nowych rekrutów.

Kolejnym – w mojej ocenie niekorzystnym – rozwiązaniem są regulacje dotyczące komisji lekarskich przeprowadzających kwalifikację wojskową. W obecnym stanie prawnym orzekanie o kwalifikacji kandydata możliwe jest także w składzie jednoosobowym (art. 62 u.o.o.). Tak skonstruowane przepisy mogą być powodem wielu nadużyć. Znane są przypadki oszukiwania na komisji lekarskiej w celu uniknięcia służby wojskowej. Występuje także niebezpieczeństwo korupcji czy możliwość pomyłki. Uważam, że dotychczasowe rozwiązania, dopuszczające jedynie komisję wieloosobową, były skuteczniejsze w zapobieganiu nadużyć.

SYSTEM REKRUTACJI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje wprowadzenie nowego systemu rekrutacji do służby wojskowej. Celem nadrzędnym nowych regulacji jest maksymalne skrócenie formalności, które muszą zostać dopełnione podczas procesu rekrutacji do służby wojskowej. Szybkość całej procedury, która w obecnym stanie prawnym

ma trwać nie dłużej niż dwa dni (art. 82), ma zachęcać potencjalnych kandydatów do pełnienia służby.

Wniosek o powołanie do służby kandydat może złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Nie jest on związany z właściwością miejscową WCR-ów, co stanowi istotne ułatwienie dla potencjalnych kandydatów. Ponadto wniosek o powołanie można złożyć w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej. Ustawa przewiduje także w art. 79 możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej.

We wniosku kandydat zamieszcza dane dotyczące między innymi rodzaju służby wojskowej, którego pełnieniem jest zainteresowany (art. 80 ust. 1 u.o.o.). Ustęp 2 art. 80 wskazuje na pozostałe wymagane informacje podstawowe:

- preferowane miejsce odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
- uczelnię wojskową, na której osoba ubiegająca się o powołanie do służby wojskowej chce podjąć kształcenie;
- chęć odbycia kursu oficerskiego – w przypadku absolwentów uczelni wyższych innych niż wojskowe na kierunku zapewniającym zdobycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w siłach zbrojnych;
- uprawnienia lub kwalifikacje, których zdobyciem jest zainteresowana osoba zgłaszająca się do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, spośród uprawnień i kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 maja 2022 roku w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej precyzuje przepisy zawarte w art. 80 ust. 2 ustawy²⁶. Załącznik nr 2 do rozporządzenia wskazuje, że kandydat w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może nabyć kwalifikacje²⁷:

- kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C;
- kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C+E;
- kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. D;
- operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
- operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
- nurka;
- skoczek spadochronowego;
- kucharza;

²⁶ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 970.

²⁷ Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 970.

- w zakresie obsługi sprzętu inżynierskiego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;
- w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych;
- spawacza.

Ponadto rozporządzenie wskazuje uprawnienia i kwalifikacje, które dają kandydatowi możliwość odbycia kursu oficerskiego. Może mieć to miejsce, gdy kandydat jest absolwentem uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, której ukończenie zapewniło mu²⁸:

- prawo wykonywania zawodów medycznych;
- prawo wykonywania zawodów łącznościowych i informatycznych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
- prawo wykonywania zawodów z zakresu finansów;
- prawo wykonywania zawodów prawniczych;
- lingwistyka stosowana.

Na postępowanie rekrutacyjne składają się między innymi: założenie ewidencji wojskowej, przeprowadzenie badania lekarskiego i psychologicznego, a w uzasadnionych przypadkach skierowanie na dodatkowe badania lekarskie lub specjalistyczne, wydanie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej, określenie kategorii zdolności do służby. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji (art. 81 u.o.o.). Dwudniowy czas trwania postępowania, wskazany w art. 81 u.o.o., zgodnie z art. 82 nie dotyczy sytuacji powołania do zawodowej służby wojskowej oraz gdy niezbędne jest skierowanie osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej do wojskowej komisji lekarskiej w celu wykonania dodatkowych badań. W takim przypadku kandydat ubiegający się o powołanie do służby wojskowej zostaje skierowany do dowolnie wybranej wojskowej komisji lekarskiej, a gdy zachodzi konieczność określenia zdolności do służby w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych oraz rodzajach wojsk – do właściwej wojskowej komisji lekarskiej (np. komisja lotniczo-lekarska, komisja morsko-lekarska)²⁹.

Aby zostać powołanym do służby wojskowej, kandydat musi spełnić szereg warunków, które zostały wymienione w art. 83 ustawy. Są to wymogi dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej, osiągnięcia co najmniej 18. roku życia, braku karalności za przestępstwo umyślne. Ponadto kandydat nie może być przeznaczony do służby zastępczej, zwolniony z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz nie może posiadać nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Ustawa uzależnia także możliwość pełnienia służby na określonym

²⁸ Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r....

²⁹ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 10.

stanowisku w hierarchii wojskowej od uzyskanego wykształcenia, wskazując, że kandydat musi posiadać wykształcenie:

- co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;
- co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;
- co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Ustawodawca wskazuje także dodatkowe warunki, od których może być uzależnione powołanie do służby. Są to wymogi dotyczące:

- posiadania przez kandydata na żołnierza kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
- posiadania orzeczenia o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
- złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Wprowadzenie nowego systemu rekrutacji należy uznać za rozwiązanie właściwe i pożądane. Skrócenie czasu trwania procedury rekrutacyjnej pozwala na szybkie uzupełnienie potrzeb sił zbrojnych oraz zachęca potencjalnych kandydatów do pełnienia służby. Na podkreślenie zasługują przepisy umożliwiające złożenie wniosku już podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, która z reguły okazuje się pierwszym kontaktem z wojskiem dla obywatela.

SŁUŻBA W OBCYM WOJSKU

Ustawa o obronie Ojczyzny modyfikuje także przepisy dotyczące służby w obcym wojsku. Jest to istotne zagadnienie zwłaszcza ze względu na konflikt, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Dotychczasowe regulacje odnoszące się do wyrażenia zgody na służbę w obcym wojsku były podzielone pomiędzy Ministra Obrony Narodowej a Ministra właściwego ds. wewnętrznych³⁰. Obecnie wszystkie kompetencje w tej materii przekazano Ministrowi Obrony Narodowej (art. 665 u.o.o.). Na podstawie obowiązujących regulacji (art. 666 u.o.o.) Minister Obrony Narodowej może udzielić zgody na podjęcie służby w obcym wojsku, gdy osoba ta ma:

- uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej ani nie posiada przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;

³⁰ Art. 199a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2021, poz. 372 z późn. zm.

- właściwy szef Wojskowego Centrum Rekrutacji nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregośkolwiek z tych przydziałów.

Wymóg uzyskania zgody Ministra Obrony Narodowej nie dotyczy obywateli polskich posiadających jednocześnie obywatelstwo innych państw, przy czym muszą oni stale zamieszkiwać terytorium innego państwa i zgłosić chęć służby w wojsku obcym (art. 665 u.o.o.).

Osoba starająca się o udzielenie zgody Ministra Obrony Narodowej musi ponadto spełniać szereg dodatkowych warunków, które wymieniono w art. 667 u.o.o. Przesłanki do udzielenia zgody na służbę w obcym wojsku możemy podzielić na pozytywne, tj. takie, które muszą wystąpić, oraz negatywne, które w przypadku wystąpienia odbierają możliwość uzyskania zgody. Przesłanki pozytywne wymienione zostały w art. 667 ust. 1 i stanowią, że:

- służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
- służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe;
- służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez siły zbrojne;
- nie zachodzi przeszkoda, o której mowa w art. 666.

Co ważne, muszą zostać spełnione wszystkie wymagania. W ust. 2 wymienione zostały przesłanki negatywne, które uniemożliwiają udzielenie zgody na pełnienie służby w wojsku obcym. Wystarczy zaistnienie jednej przesłanki, żeby zgoda nie mogła zostać udzielona. Ustęp ten stanowi, że polski obywatel ubiegający się o zgodę nie może między innymi:

- odbywać kary ograniczenia wolności;
- mieć zaległości podatkowych ani zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- być wpisanym do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kolejny artykuł reguluje procedurę udzielenia zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. Przekazanie wszystkich kompetencji Ministrowi Obrony Narodowej należy uznać za rozwiązanie zasadne, ponieważ jest on organem odpowiedzialnym za sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania obowiązku obrony Ojczyzny³¹. Poprzedni podział uprawnień pomiędzy Ministra ds. wewnętrznych a Ministra Obrony Narodowej niepotrzebnie wprowadzał zamieszanie oraz wydłużał proces wydawania decyzji.

PODSUMOWANIE

Uchwalenie ustawy o obronie Ojczyzny daje nadzieję na reformę polskiej armii i – w konsekwencji – na zwiększenie zdolności obronnych Rzeczypospolitej. Nie należy jednak zapominać, że jest to dopiero początek procesu wzmocnienia polskich

³¹ Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 40.

sił zbrojnych. Ustawa stanowi fundament do dalszego rozwoju. Dzięki powołaniu funduszu wsparcia sił zbrojnych istnieje możliwość przeprowadzania modernizacji polskiej armii. Celem nowego ustawodawstwa jest także zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, która ostatecznie ma wynosić 300 tysięcy żołnierzy, z czego 250 tysięcy sił operacyjnych – żołnierzy zawodowych – i 50 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dotychczasowe poczynania Federacji Rosyjskiej oraz wojna Rosji z Ukrainą, która toczy się za naszą wschodnią granicą, pokazują, że opisywane w artykule działania znajdują uzasadnienie i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Armia, która liczy 300 tysięcy żołnierzy, jest ogromnym wyzwaniem na wielu poziomach – zarówno wewnętrznym, dotyczącym samej organizacji armii, Sztabu Generalnego czy Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i zewnętrznym, związanym ze stosunkiem społeczeństwa do służby. Istotne jest, żeby przy zwiększaniu liczby żołnierzy mieć na uwadze jakość ich służby. W tym kontekście oceniam negatywnie możliwość przeprowadzania kwalifikacji wojskowej przez komisję w składzie jednoosobowym. Reformę instytucjonalną, która doprowadziła do zniesienia WSzW i WKU oraz zastąpienia ich przez WCR i CWCR, niewątpliwie przeprowadzono z myślą o zwiększeniu liczebności polskiej armii. Przeniesiono akcent z pasywnego zarządzania rezerwami na pozyskanie jak największej liczby chętnych w celu rekrutacji najlepszych spośród kandydatów. W konsekwencji przekształcony system rekrutacji jest otwarty na nowych kandydatów. Rewolucyjną zmianą okazuje się wprowadzenie, na wzór amerykański, instytucji dobrowolnej służby wojskowej, która może trwać do 12 miesięcy. Służba może zostać przerwana w każdym momencie jej trwania oraz wiąże się z wieloma przywilejami, między innymi pierwszeństwem przy naborze do zawodowej służby wojskowej czy przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Mając na uwadze rosyjską agresję na Ukrainę, ustawę wprowadzono w ekspresyjnym tempie. Nie przeprowadzono wielu debat nad kształtem regulacji. Plan rozbudowy armii powinien być realizowany konsekwentnie przez wszystkie strony polskiej sceny politycznej, a nie tylko przez najbliższe lata jako pomysł partii rządzącej, na co wielokrotnie wskazywał w wywiadach były dowódca jednostki GROM gen. Roman Polko. Przypomniął, że w trakcie prezydentury Bronisława Komorowskiego takie debaty odbywały się pod przewodnictwem Ministra Obrony Narodowej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pojawiało się wówczas wiele głosów krytycznych³². Obecnie istnieje zagrożenie, że w przypadku zmian w polskich szeregach władzy decydenci zrezygnują ze słusznego pomysłu, jakim jest modernizacja polskiej armii. Silna armia powinna być priorytetem każdego obozu władzy, szczególnie w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Ustawa o obronie Ojczyzny stanowi pierwszy krok w kierunku wzmocnienia zdolności obronnych naszego państwa i jednocześnie fundament do dalszego rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

³² R. Polko, *Gen. Polko nie zasnął na konferencji Błaszczaka i Kaczyńskiego*, rozm. przepr. T. Ławniki, <https://natemat.pl/381033,gen-roman-polko-ocenia-zalozenia-ustawy-o-obronie-ojczyzny-wywiad>, [dostęp: 13.11.2022].

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2021, poz. 372 z późn. zm.;
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.;
- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz. U. 2022, poz. 655 z późn. zm.;
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, Dz. U. 2022, poz. 694;
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 970;
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Dz. U. 2022, poz. 1078.

Dokumenty urzędowe:

- Druk sejmowy nr 2052 (IX kadencja), Rządowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny, <https://kidp.pl/files/aktyprawne/1342.pdf> [dostęp: 16.11.2022].

Druki zwarte:

- Klaus W., „*Obcy*” w społeczeństwie – kreowanie inności i wykorzystywanie wizerunku Obcego, [w:] *Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości*, red. K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Druki ciągłe:

- Hajduk J., Stępniewski T., *Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty*, „*Studia Europejskie*” 2015, nr 4;
- Szabaciuk A., *Białoruś: w kierunku pełnego uzależnienia od Federacji Rosyjskiej*, „*Komentarze IES*” 2021, nr 420.

Źródła internetowe:

- Hybrydowa agresja Białorusi na UE, <https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/hybrydowa-agresja-bialorusi-na-ue> [dostęp: 2.11.2022];
- Kuźnicki W., *Działania Sił Zbrojnych RP w trakcie trwającego kryzysu*, [w:] *Poza prawem. Prawna ocena działań Państwa Polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej*, red. W. Klaus, INP PAN, Warszawa 2022, s. 25-28, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5838517>;
- Polko R., *Gen. Polko nie zasnął na konferencji Błaszczaka i Kaczyńskiego*, rozm. przeprowadził T. Ławniki, <https://natemat.pl/381033,gen-roman-polko-ocenia-zalozenia-ustawy-o-obronie-ojczyzny-wywiad> [dostęp: 13.11.2022];
- Sibiga G., *Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w stanie wyjątkowym na pograniczu z Białorusią*, [w:] *Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej*, red. M. Błachucki, G. Sibiga, INP PAN, Warszawa 2022, s. 433-444, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6616985>;
- Urzędowska M., *Polska granica w światowych mediach: Bezpieczeństwo wygrywa z prawami człowieka*, <https://wyborcza.pl/7,75399,27788363,polska-granica-w-swiatowych-mediach-bezpieczenstwo-wygrywa.html?disableRedirects=true> [dostęp: 2.11.2022];
- Wojna w Bośni i Hercegowinie, https://www.unic.un.org.pl/jugoslavia/index.php?id=wojna_w_bosni_i_hercegowinie [dostęp: 2.11.2022].